

Др Мијодраг Радојевић,*
Научни сарадник,
Институт за политичке студије, Београд,
Др Петар Матић,**
Научни сарадник,
Институт за политичке студије, Београд,
Република Србија

UDK: 321.7:352
UDK: 342.571:321.7
UDK: 342.573:321.7

DOI: 10.5281/zenodo.17942965

СКУПШТИНЕ ГРАЂАНА (ЗБОРОВИ) КАО ФОРМА НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ И У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ***

Апстракт: Популаризација непосредне демократије у савременим правним системима једна је од најконтроверзнијих тема у научним круговима и политичкој пракси. Иако су очигледни недостаци директне демократије, њене присталице сматрају да доприноси повећању легитимности и отклањању сукоба у друштву, кориговању слабости представничког система, нарочито унапређењем законодавног процеса и повећањем одговорности носилаца власти. Осим референдума и грађанске иницијативе, скупштине грађана (зборови) су уобичајен облик директног учешћа грађана у власти, традиционално присутан у локалним заједницама. Тежња за јачањем праксе ове делиберативне форме демократије у неким земљама и на националном нивоу супротставља се представи о томе да се ради о анахроном и атрофираном механизму директне демократије. У Републици Србији зборови су правна категорија, облик удруживања грађана и непосредне демократије. Позитивно право садржи могућност

* miodrag.radojevic@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-1104-9219.

** pmatic75@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-0205-9762.

*** Овај рад је настао у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије, коју финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије. Текст је написан на основу саопштења „Збор као облик непосредне демократије у локалној самоуправи“, за Међународну научну конференцију „Право и друштвени конфликти“, одржану на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. и 26. априла 2025. године.

одржавања ових скупова грађана на локалном нивоу. Међутим, неодговарајући правни оквир онемогућио је њихов делотворнији утицај у локалним самоуправама. Циљ истраживања је одређивање значаја и улоге скупштине грађана у упоредним правним системима и дефинисање препорука за унапређивање њиховог положаја у Србији.

Кључне речи: збор, директна демократија, референдум, народна иницијатива, делиберативна демократија, представнички систем, локална самоуправа, јединице локалне самоуправе.

1. Актуелност и модели директне демократије

Идеал демократије као „владавине народа” је директно одлучивање грађана. Према општеприхваћеном миту, први познати пример остваривања овог начела догодио се у античкој Грчкој, иако постоје тврдње да Грци нису били инвентивни јер су их о идеји са скупштинама грађана упознали феничански трговци.¹ У старој Атини, мушкарци старији од 30 година, под условом да нису робови или странци, позвани су да расправљају о свим питањима од интереса за град-државу, од финансија до спољне политике и одбране. Одлуке су доношене већином гласова. Скупштини (еклезиа) у раду је помагало веће, а извршавање одлука је било поверено грађанима одабраним путем коцке. У друштву једнаких грађана (исономија), овај начин одлучивања и управљања јавним пословима стари Грци су описали као демократију. Данас је познајемо као директну демократију (Harison, 2004: 27), јер је свако непосредно укључен у процес вршења власти, уместо да га неко представља. Осим тога, стари Грци су заслужни и за настанак политичке филозофије која је указала на слабости овог начина владавине. Демократија није прилагођена људској природи, нестабилна је и у опасности да се преобрази у владавину руље (анархију) или свевлашће једног човека или групе људи (диктатура или олигархија), а мишљење већине није увек исправно па самим тим она није рационалан систем власти. Платонове и Аристотелове критичке опаске актуелне су и у савременом добу.²

¹ Један италијански теоретичар је закључио да што више проучавамо ову тему, закључујемо да је теза да је Грчка изумела демократију „нетачна и погрешна“ (Kamfora 2007: 21).

² Бројни аутори, на темељу ових претпоставки, оспораваће директну демократију тврдећи да је она у својој логици неуставна и да се супротставља концепцији конституционализма (Chemerinsky, 2007: 294–297).

Након грађанских револуција концепција демократије прилагођена је новим потребама и околностима. Појавила се представничка или репрезентативна демократија, са изборима и политичким партијама. Овај модел није пружио задовољавајуће одговоре на примедбе да се власт након избора отуђује од бирача, да грађани губе право да активно учествују у вршењу власти између изборних циклуса и да се политичка моћ концентрише у рукама неколицине. Због тога је васкрсла идеја о директној демократији.³ У свом изворном облику, у форми скупштине свих грађана, она није могућа у великим државама,⁴ али њени деривати, попут референдума и народне иницијативе, допуштају могућност да бирачко тело на ужем или ширем делу територије предложи доношење закона, других прописа или одлука и да се гласа о томе. Већина савремених уставних поредака познаје ове механизме или облике учешћа грађана у власти (Beramendi, 2008). Устави некада и изричито садрже дефиницију о томе да се сувереност остварује преко изабраних представника, референдумом и народном иницијативом (чл. 1 Устава РС). У доктринарном смислу, ова надоградња представничког система назива се полунепосредном демократијом (мешовита или хибридна директна демократија), а расправа о њеним могућностима у савременој организацији власти је у средишту конституционалне теорије (Радојевић, 2023а: 92).

Криза представничке демократије, пропаст социјализма на Истоку и тријумф либерализма, подстакли су научна истраживања о афирмацији директне демократије у последњих неколико деценија. Заговорници директне демократије често наводе да она доприноси побољшању квалитета законодавства, омогућава контролу јавних политика и повећава одговорност носилаца власти. Једноставну дефиницију директне демократије је понудио један амерички аутор, према коме је директна демократија „облик демократије у којем народ гласа о политикама, уместо да гласа о кандидатима који бирају те политике” (Matzuaka, 2020: 62). Потребу да грађани активније учествују у процесу одлучивања нарочито је заступала теорија делиберативне демократије, наглашавајући да је доношењу политичких одлука потребно да претходи јавна расправа. У јавној расправи дешава се размена мишљења с циљем да се одабере рационалнија одлука. По схватању

³ Радикалнији критичари сматрају да изборе и политичке странке ваља укинути, а да уместо њих треба увести „отворену демократију”. Ова „нова утопија” инспирацију управо налази и у старој Атини и уређењу градова у средњем веку (Landemore, 2020).

⁴ Како истиче италијански теоретичар Ђовани Сартори, „директна демократија условљена [је] бројевима и велики бројеви је онемогућавају” (Sartori 2001: 139).

заступника делиберативне демократије, јавна расправа има благотворна дејства јер људи добијају прилику да уче једни од других. Траг доктрине делиберативне демократије је институционализација обавезне јавне расправе приликом доношења прописа, нарочито устава и закона, али и реафирмација грађанских скупштина и консултативних савета. Значај овог процеса је препознат и на локалном нивоу, па се у препорукама међународних организација позивају државе да омогуће њихово коришћење како би се власт што више приближила грађанима и ојачао легитимитет институција.⁵ Због тога се у упоредним правним системима појављује све више механизма директног учешћа јавности, попут јавних слушања и других дискусионих облика за доношење одлука (јавни састанци, грађански форуми, панели, округли столови итд.).

С друге стране, у неким локалним заједницама постоје скупштине свих грађана, као што је то био случај у швајцарским кантонима (*Lansgemeinde*), за разлику од Сједињених Америчких Држава, где се са настанком првих насеобина уобичајило одржавање парохијских скупштина по узору на традиционалну енглеску самоуправу. Ако обратимо пажњу на упоредне правне системе, приметимо више примера у којима ова тела функционишу под различитим називима у варијацијама од сеоских састанака, скупова грађана у већим локалним срединама – деловима општина и насеља, до консултативних тела на централном (државном) нивоу.

На основу компаративног прегледа, наше полазно становиште је неопходност прецизирања израза скупштине грађана и преиспитивање њихове улоге. Термин зборови може да се користи у смислу форме удруживања грађана или израза који обухвата механизам непосредне демократије. У складу са одређеним условима, он има и обележја уставне локалне самоуправе. Иако се опредељује за модел полунепосредне демократије, комбиновање представничке демократије и институција директне демократије, само у мањем броју земаља скупштине грађана носиоци су ефективне власти у локалним заједницама. Скупштине грађана појављују се у моделу – основног органа локалне

⁵ Концепт локалне самоуправе, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи (1985), подразумева да представничке скупштине могу да буду замењене и скупом свих грађана који ће непосредно управљати пословима у локалним срединама (чл. 3). У документу Комитета министара Савета Европе (*Recommendation CM/Res(2018)4*) државама чланицама препоручује се унапређење правног оквира за учешће грађана у локалном јавном животу коришћењем ширег распона инструмената директне демократије.

самоуправе, органа подопштинске управе или консултативног тела грађана на националном или локалном нивоу.

Други део истраживања је посвећен скупштинама грађана у Србији, државе са богатом историјом зборова као облика непосредног учешћа грађана у вршењу власти, чији корени потичу из обичајног средњовековног права. Позитивно право садржи могућност одржавања ових скупова грађана на локалном нивоу. Међутим, неодговарајући правни оквир ускратио је могућност остваривања утицаја локалних скупштина у локалним самоуправама.

2. Скупштине свих грађана (зборови) у упоредном праву

Термин „скупштине свих грађана“ (зборови, скупови грађана, комуналне скупштине, отворени савети итд.) је вишезначан. На први поглед, он може и да збунује, јер се као назив генеричког карактера користи за неформалне облике јавног окупљања, али и за непосредне демократије и институције локалне самоуправе.

У упоредном праву делује више модела зборова као облика удруживања грађана. Са становишта непосредне демократије, скупштине грађана имају обележја:

- основног (најважнијег) органа локалне власти,
- једног од механизма (институција) локалне директне демократије и
- облика изјашњавања (партиципације) грађана у законодавној делатности на националном нивоу. Овај последњи случај, у складу са предметом истраживања, неће бити детаљно изложен у овом раду.⁶

⁶ Састанци грађана или скупштине грађана на националном нивоу, употребљавамо овај израз да би се разликовао од националних скупштина, користи се у тзв. делиберативном процесу доношења важних политичких одлука и правних прописа. Ради се о релативно новој пракси, која се појавила почетком овог века, најпре у Канади, а касније и у другим земљама. Скупштине грађана обично су састављене од учесника према критеријуму репрезентативности, а њихово заседање није једнодневно, већ траје изванредно временски период (обично пар месеци). У поступку се примењује одговарајућа методологија, помоћу које учесници стичу одређена знања пре расправе и доношења одлуке. Грађани имају помоћ и стручњака за одређене области. Питања о којима одлучују скупштине грађана могу да буду веома разноврсна, од питања изборних реформи (Британска Колумбија), климатских промена (Француска) или забране абортуса (Ирска).

Заједничко обележје прва два облика директне демократије је да може да окупи све бираче на ужем или ширем простору јединице локалне самоуправе. Разлика је у томе што је за први облик карактеристично да је скупштина свих грађана највиши орган локалне власти, док у другом значењу може да буде орган локалне власти или подуправна јединица, односно облик јавног мњења, чије мишљење не обавезује или обавезује под одређеним условима.

У правноисторијском погледу, занимљив је облик скупова грађана у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији након Другог светског рата. У време тзв. социјалистичког самоуправљања, зборови су облик управљања грађана у предузећима и друштву („друштвеним делатностима”). Раднички зборови подразумевали су да запосленима у предузећима припада право да доносе одлуке. Зборови грађана у мањим локалним заједницама (месним заједницама) били су дефинисани као облици остваривања заједничких интереса грађана који живе на одређеном простору, а обављали су и изборну функцију.

а) Скупштина грађана – облик директне демократије и основни орган локалне самоуправе

Само у мањем броју земаља скупштина свих грађана постоји у локалним заједницама. Ради се, дакле, више о изузетку, који је последица традиције или историјски куриозитет. По правилу, „чиста” или „права” скупштинска демократија функционише у местима са ограниченим бројем становника, у подопштинским заједницама (Корпић, Кларић, 2015: 392), а може постојати у варијанти са представничким (извршним) телом. Познато је да овај модел још постоји у Европи у неким општинама у Швајцарској и Лихтенштајну (Magher, Pállinger, 2011: 162), а да је у неким укинута након Другог светског рата.⁷

Свакако да је Швајцарска изузетак од правила да скупштина свих грађана постоји у мањим локалним подручјима. Установа „земаљских скупштина” (*Landsgemeinde*) постоји у кантонима као што су Гларис (*Glarus*) и Апенцел (*Appenzell Innerrhoden*). У прошлости, кантоналне скупштине грађана су постојале у другим кантонима и полукантонима, а сада опстају у малобројнијим локалним заједницама и планинским

На основу препорука скупштина грађана, извршна власт одређује правац даље припреме за доношење коначних одлука, које се могу обухватити и референдумом о промени устава. Сличан модел се може користити и на локалном нивоу (OECD, 2020: 36–38).

⁷ На пример, у Шведској су комунални зборови укинута законом 1953. године. У Швајцарској, у већим градовима је такође напуштен модел праве комуналне скупштине и успостављен локални парламент који бирају грађани на изборима.

подручјима (Möckli, Stahlberger, 1987: 238; Јовичић, 2006: 247). У другим кантонима укинута је законска могућност за њихово одржавање, као што је Ури,⁸ или се у пракси више не организују. У складу са традицијом, кантоналне скупштине окупљају се на отвореном простору који може да прими и до десетак хиљада људи, једном годишње почетком пролећа. Окупљени грађани јавно гласају о локалним прописима, бирају чланове извршног тела и одлучују о другим питањима која нису у надлежности савезне власти.⁹ Комуналне скупштине (*Gemeindeversammlungen*), за разлику од кантоналних скупштина, чешће се састају, а њихова надлежност је такође широка и обухвата избор извршних органа општине, одлучивање о локалним прописима, доношење одлуке о буџету и локалним порезима, инфраструктурним пројектима и другим значајним питањима (одлучивање о држављанству). У неким општинама не постоји комунално веће, већ ове локалне скупштине (*Versammlungsgemeinde*) обављају и извршну локалну власт. Специфичност оваквих скупштина у швајцарским комунама (општинама) јесте да су јој подређени други локални органи, што је последица јединственог политичког развитка у овој земљи.

Сличан модел познаје Велика Британија. Парохије су најмање јединице локалне самоуправе.¹⁰ Постоје две врсте скупштина – на којима се бира парохијско веће (*Parish council* – парохијски савети) и парохијски састанци (*Parish meeting*), једини облик локалне власти (Local Government Act, 1972, Sec. 9). Дакле, прва категорија парохија је комбинација непосредне и представничке демократије. Законодавац је уредио да парохијски састанци и даље постоје у мањим руралним (сеоским) заједницама. Облик традиционалне скупштине свих грађана наилазимо и у Шпанији, која је као и у Швајцарској била уобичајена форма управљања у многим деловима земље током средњег века. У мањим насељима (селима) до стотину становника, институција „отвореног савета“ (*Consejo abierto*) доноси све важне одлуке и бира градоначелника (La Constitución Española de 1978, Art. 140). Уставна категорија

⁸ У Урију је уведен опозив у општинама и кантону за јавно изабране носиоце власти 1915. године, на скупштини свих грађана (Serdült, 2015: 6). Кантоналне скупштине су престале да се састају од 1928. године.

⁹ Кантони одлучују о спајању и раздвајању општина. Гларус је на скупштинама одбацио одлуку о електронском начину гласања и донео друге контроверзне одлуке – увео право гласа са 16 година и одбацио забрану употребе бурке за жене од 2017. године (O’Sullivan, 2025).

¹⁰ У Великој Британији постоји нешто више од 10.000 парохија, али се њихов број с временом све више смањује, због нестајања мањих парохија.

„отворених савета” детаљније је регулисана органским законима и прописима о локалној самоуправи (општине са системом отвореног савета).¹¹ Слична установа постоји у Португалији у којој, у парохијама са малим бројем становника, надлежност парохијске скупштине врши пленарни састанак регистрованих бирача – *Freguesia* (Constitution, 2005: art 245).¹²

У Сједињеним Америчким Државама важан облик локалне самоуправе у коме директно учествују сви грађани назива се градски састанци или градске скупштине (*town meeting*). Градске скупштине настају са рађањем колонија у области Нова Енглеска и борбом за самоуправу (Matzuaka, 2020: 68), а вероватно су њихов узор биле енглеске парохије. Касније прихватање институција непосредне демократије управо се ослањало на ову праксу градских састанака која је доносила заједничке одлуке. У неким савезним државама (Масачусетс), постоји могућност организовања отворених градских састанака у општинама до 6.000 становника, једном или више пута годишње.

б) Саветодавне скупштине

За разлику од првог модела, скупштине свих грађана у општинама (основним јединицама локалне самоуправе) немају главну улогу у обављању локалне власти, већ су тела са консултативном улогом. Такав тип зборових постоји у мањим насељима (селима) или деловима јединица локалне самоуправе (општина или град), а њихов значај примећује се по карактеру необавезујућих одлука које доносе, односно надлежности и начину на који се сазивају и организују. По правилу, ове скупштине усвајају препоруке, смернице или мишљења о којима одлучује представничка скупштина или извршни орган у јединицама локалне самоуправе. Изузетно, оне могу да имају карактер упутства или начина одлучивања (*decision making*). Овај модел управних јединица је потребно разликовати од других облика директне демократије и он се често поистовећује са скупштинама са делиберативном улогом, па се у складу с тим називају и консултативни састанци, конференције на отвореном, јавни састанци...

¹¹ Закон о основама локалне самоуправе (Закон 7/1985), текст закона је приступачан на веб-страници: <https://vlex.es/vid/concejo-abierto-regimenes-especiales-769052509> <https://www.concejoabierto.org/concejos-abiertos/#HISTORIAS>. У Шпанији је постојало више од хиљаду отворених већа до 2011. године, али је након промене Закона о изборима њихов број смањен на стотину (, посећено: 15. 4. 2025).

¹² Constitution of the Portuguese Republic – Seventh revision (2005), https://web.archive.org/web/20141022091934/http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf, посећено: 15. 4. 2025.

Саветодавне скупштине су, такође, реликт прошлости у срединама где су некада имале значајну улогу у функционисању локалне власти. У упоредном праву су многобројније од првог облика. На пример, постоје у Пољској („сеоске скупштине”, Piasecki, 2011: 135–136), али и локалним самоуправама у другим земљама (Немачка, Грчка), па и у већини држава на простору бивше Југославије и у југоисточној Европи (Korpić, Klarić, 2015: 392).

У упоредном праву различите су могућности за моделирање ових институција. По правилу, њихова надлежност је ограничена на одређена питања и консултативног је карактера. Осим што расправљају, улога ових скупштина је да предлажу доношење одлука или правног прописа, али ове одлуке не обавезују друге органе власти. У неким немачким покрајинама, на пример, модел консултативних састанака грађана постоји у градовима и општинама. Обавеза је градоначелника да сазива скупштину свих бирача најмање једном годишње, а више пута ако то захтева општинско веће, да би расправљали о одређеним питањима и темама. Скупштина свих бирача („јавне скупштине”) може се сазвати и ако захтева одређен проценат уписаних бирача (Marxer, Pällinger, 2011: 164). Слично решење постоји у Словенији (Trpin, 2003: 169).

У државама на простору некадашње Југославије модел саветодавних скупштина потиче из периода социјалистичког самоуправљања, по узору на зборове у месним заједницама, као облик подопштинске (месне) самоуправе и директне демократије. У неким земљама су задржани и називи за ове институције, што је случај у Србији и Црној Гори. Зборови се могу одржати у месним заједницама, општинама и градовима. У Црној Гори збор грађана може да се одржи на захтев органа месне заједнице, грађана, градоначелника или председника локалне скупштине (чл. 148 Закона о локалној самоуправи). Релативно неуређена област и скромна пракса карактеристична су обележја за институцију саветодавних скупштина (на пример видети за Хрватску – Korpić, Klarić, 2015: 397). Такви индикатори указују на стање локалне демократије, партиципативне демократије и примене механизма директне демократије. Осим тога, ови подаци у несагласју су са очекивањима реформисања система организације власти и децентрализације. Према Европској повељи о локалној самоуправи, државама чланицама Савета Европе се препоручује реафирмација саветодавних скупштина и сличних тела, с циљем да се повећа учешће грађана у вршењу власти, побољша комуникација грађана и локалних органа власти, оснаже претпоставке за остваривање права на локалну самоуправу, које обухвата и друга права, попут права на информисаност грађана.

3. Зборови (скупштине грађана) – правни оквир и пракса у Републици Србији

У Србији су скупштине грађана (зборови) правна категорија уређена прописима законског и подзаконског карактера. Прописи разликују два значења овог термина – збор као форма јавног окупљања грађана (Устав РС, чл. 54, ст. 3) и непосредне демократије. Према Закону о локалној самоуправи (ЗЛС/2007), збор је „облик непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе” (чл. 67), један од три основна механизма директне демократије на локалном нивоу. На републичком и покрајинском нивоу, институције директне демократије су референдум и народна иницијатива,¹³ а у складу са својом улогом збор је и облик месне самоуправе.

У складу са традицијом, чији се најранији облици налазе у средњовековном обичајном праву (себарски зборови), зборови су у протекла два века имали занимљиву историју, често мењали своју улогу и назив, па се кроз њихов развитак могла посматрати и борба за успостављање локалне самоуправе и модерне државе (Радојевић, 2023б).

У складу са важећим прописима, збор је скуп грађана на ужем подручју општине који се окупљају с циљем утврђивања предлога о питањима из надлежности општина. За разлику од референдума и грађанске иницијативе (народне иницијативе на локалном нивоу), улога зборових је у складу са модерним схватањима грађанских скупштина. Ове скупштине би требало да допринесу размени мишљења и представљају средиште делиберативне демократије или облик консултативних (јавних) састанака представника локалне власти и грађана у локалним заједницама. У том смислу, они обухватају две фазе одлучивања – расправљање и предлагање, али не и трећу фазу – одлучивање (Vukelić: 2006: 22). Слично грађанској иницијативи, на збору се утврђују предлози о којима се изјашњава представничко тело (локална скупштина). У складу са овим начелима, законодавац је утврдио правни оквир зборових.

Предлог утврђен на збору грађана нема обавезујући карактер, као што је то случај и са грађанском иницијативом (чл. 69–70 ЗРНИ), али производи обавезу за органе власти да размотре предлоге и закључке збора и дају одговор. На изванредан начин, зборови су слични петицијама и

¹³ Референдум и народна иницијатива уређени су Уставом, детаљније разрађени посебним законом (ЗРНИ/2021), а уредбом Владе од 2023. године (У/2023) регулисана је и електронска народна иницијатива, која до сада није коришћена.

јавним критикама, али представљају колективно право, јер право на петицију и јавну критику припада сваком грађанину. Слично референдуму, о предлозима и ставовима се непосредно изјашњавају грађани. Друго ограничење зборових јесте да су они сужени на локалне иницијативе и теме, најчешће комуналне проблеме у месним заједницама.

Законодавац у Србији је неадекватно регулисао скупштине грађана, уступајући право јединицама локалних самоуправа да детаљније уреде бројна питања. Такав приступ се може бранити аргументом да је флексибилан, па општинама омогућава да институције и решења о локалној самоуправи прилагоде потребама грађана, али одредбе су морале бити такве да садрже прецизније формулисане критеријуме. Правна неуређеност у овој области манифестује се и у случајевима повреде начела законитости, неусклађености статута јединица локалне самоуправе са ЗЛС, неусаглашености статута градских општина са статутом града и пропуштањем обавезе јединица локалне самоуправе да својим одлукама детаљније уреде институцију зборових грађана.

Законским оквиром је делимично одређен домет и опсег његове надлежности, али није конкретизован предмет скупштина грађана, па из овога следи да би се могло расправљати о сваком питању из надлежности локалне самоуправе. Законодавац је могао и да одреди она питања која се обавезно износе на зборовима грађана (урбанистички план, инвестиције, јавна задуживања, висина локалних пореза итд.). Целиходније је било и да су регулисана друга питања, рецимо критеријуми у вези са територијом за коју се збор сазива, начин сазивања и утврђивања ставова зборових. Због тога немамо уједначену и конзистентну праксу зборових грађана. Прегледом извора прописа у јединицама локалне самоуправе утврдили смо да су примењена различита решења. У неким јединицама локалне самоуправе постоје рестриктивније одредбе, а у другима су либералнија решења, односно извесна питања нису уређена на адекватан начин у складу са природом овог облика непосредне демократије и права грађана. Иако већина статута јединица локалне самоуправе садржи одредбу да се посебном одлуком надлежне скупштине конкретизује сазивање зборових грађана, начин његовог рада и изјашњавање, ове одлуке нису донете у јединицама локалне самоуправе. У недостатку ових одлука појављује се правна празнина, што доводи до нејасних и спорних ситуација, па и фактичке немогућности одржавања зборових.

У вези са радом зборових нарочито се издвајају следећа питања: послови из надлежности локалне самоуправе о којима се зборови могу изјашњавати; територија на којој се организују зборови; начин сазивања

зборова (ко може бити сазивач, а ко предлагач); ко може бити учесник збора; услови за пуноважност збора; начела и правила организовања зборова; обавеза органа локалне самоуправе на пружање помоћи и обавеза органа у вези са поступањем по предлозима и препорукама који су јој достављени.

У складу са доступним и релевантним прописима закључујемо да се зборови одржавају на локалном подручју, на ужем делу територије јединице локалне самоуправе у складу са формулација у прописима у Републици Србији (на подручју месне заједнице, у насељеном месту или делу насељеног места, селима или делу села, односно делу месне заједнице).¹⁴ Према Статуту града Београда, зборови се одржавају у градским општинама и месним заједницама (чл. 116 СГБ). Статут градске општине Стари Град садржи необично решење да се збор сазива за територију градске општине на којој пребивалиште има до 800 грађана са бирачким правом (чл. 100 СГосГ). У складу са овим критеријумом, збор се може одржати само у ужем делу насеља, чиме се доводи у питање делотворност овог облика директне демократије. Замислимо да постоји питање које превазилази интерес мање локалне заједнице, на пример пренамена парка или његово уређење. Са великом густином становништва у вишеспратницама претпостављамо да би у једној улици било потребно организовати више зборова о овом питању, што је нецелисходно. Због тога би требало увести јаснија мерила за одређење територије на којој се збор сазива.

Границе међу насељима, нарочито месним заједницама, нису јасно утврђене. То се односи и на делове месних заједница, па је тешко утврдити број бирача који припадају одређеном делу месне заједнице, нарочито због поштовања услова за подношење иницијативе. С обзиром на то да осим пребивалишта, подносилац предлога и учесник збора морају имати и бирачко право, поставља се проблем валидације присуства, нарочито због тешкоћа са исправношћу података у бирачким списковима. Учесници би требало да се претходно региструју, то јест потребно је утврдити њихов статус пре одржавања збора.

Према прописима у Србији, не постоји обавеза периодичног одржавања зборова. Збор се одржава на основу одлуке сазивача, на предлог грађана или другог подносиоца предлога. Решења о томе су такође веома разнолика у прописима јединица локалне самоуправе. Овлашћење за

¹⁴ Јединица локалне самоуправе је заједнички назив за три типа: општине, градове и престоницу (главни град). У Србији постоје монотипске општине и не постоји вишестепена локална самоуправа.

сазивање збора припада председнику општине (градске општине) или председнику месне заједнице. Председник месне заједнице нема самостално право да сазове збор у месној заједници или делу месне заједнице, већ то може да учини по одобрењу локалног органа власти (председника скупштине или председника општине). Такво делегирано право је још један начин да се контролише процес организовања збора у јединицама локалне самоуправе. На пример, према Статуту градске општине Стари град, збор може сазвати председник месне заједнице, односно председник другог облика месне самоуправе или лице овлашћено актом месне заједнице. Збор се сазива најмање 15 дана пре одржавања збора, о чему се грађани обавештавају путем средстава јавног информисања и на огласној табли општине. У другим градским општинама и јединицама локалне самоуправе, рокови за одржавање збора могу бити и краћи (осам дана). Сматрамо да краћи рокови могу бити допуштени само из оправданих разлога, када се хитно разматра неко питање.

Предлагач збора може бити председник општине и грађани. Потребно је да се предлагачи прецизније одреде у статутима јединица локалне самоуправе. Такво право требало би да имају и друга тела и органи општине, одборници у локалној скупштини, савет месне заједнице и регистрована удружења грађана на локалном нивоу. Важан елемент овог права јесте и број бирача неопходан да би се збор сазвао. Једно од решења јесте да сазивач мора сазвати збор на захтев 10% бирача са пребивалиштем на подручју за које се сазива збор грађана (чл. 116, ст. 2 СГБ). Критеријум пребивалишта не би требало да буде искључиво релевантан, већ и боравиште грађана. Лица која привремено бораве у неком подручју имају интерес за решавање проблема у срединама у којима живе.

Како смо већ запазили, решења у јединицама локалне самоуправе нису уједначена и дају основ за опречна тумачења. Према СГОСГ, председник општине или орган градске општине могу предложити сазивање збора (чл. 102, ст. 2), а рок за сазивање збора грађана је краћи него у Статуту ГБ и износи осам дана. У Новом Саду, право на сазивање збора имају и одборници Скупштине града, савет месне заједнице, и најмање 50 грађана. У Крагујевцу ово право има и овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе и најмање четвртина одборника (чл. 97, ст. 1 СГКГ). Подручје на коме се сазива збор у Новом Саду није ограничено на подручје месне заједнице, већ се односи и на заселак, улицу, део градског насеља (чл. 89 СГНС). Збор грађана сазива Савет месне заједнице или председник Скупштине града или одборник у Скупштини града које овласти председник Скупштине града.

Наредна дилема је већина за пуноважно одлучивање (кворум присутних и кворум за доношење одлука). У већини јединица локалне самоуправе и градским општинама које су биле предмет нашег истраживања није био утврђен кворум присутних. Ипак, према статуту престонице за пуноважност рада збора неопходна је квалификована већина – присуство већине грађана са бирачким правом са подручја месне заједнице за које је сазван збор (чл. 117, ст. 2 СГБ). Такво решење опструира одржавање зборових, нарочито ако се има у виду и да се чланови савета месних заједница у Београду бирају путем зборових грађана, а такав услов није рецимо предвиђен за парламентарне изборе. Збор у месним заједницама има и једно посебно овлашћење – учествује у избору савета месне заједнице. На збору се предлажу чланови савета месних заједница (види: чл. 74, ст. 6 ЗЛС, чл. 50а ЗГГ), које у Београду бира скупштина градске општине на чијем подручју се налази месна заједница. Сличну одредбу о кворуму присутних су преписале и поједине градске општине у Београду, на пример ГО Нови Београд (чл. 80, ст. 1 СГонБ). За разлику од других јединица локалне самоуправе, у градским општинама престонице грађани су ускраћени да непосредно бирају чланове савета месних заједница. Такво решење не само да је у супротности са правом грађана на директну демократију, већ крши бројне друге начела демократије и права грађана. С друге стране, иако се ради о градским општинама у Београду, наилазимо на одредбу да је на збору неопходно присуство најмање оног броја грађана који могу поднети иницијативу за сазивање збора. Свакако да праг присуства грађана на зборовима не би требало да буде исувише низак, као што је то предвиђено Статутом града Крагујевца (5% грађана са бирачким правом, чл. 97, ст. 7), јер то такође потпуно обесмишљава организовање зборових.

Збор грађана није дебатни клуб, већ средство непосредног учешћа грађана у вршењу локалне власти, чије одлуке немају *ex ante* формално обавезујуће дејство. Зборови грађана утврђују иницијативе и предлоге о питањима из надлежности јединица локалне самоуправе (Милосављевић, Јеринић 2020: 331), а у складу са интенцијом законодавца требало би да се углавном одржавају у основним облицима месне самоуправе – месним заједницама.¹⁵ Надлежни орган јединице локалне

¹⁵ Месна заједница је облик месне самоуправе и непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе (Милосављевић, Јеринић 2020: 298), реликт из раздобља социјалистичког самоуправљања, замишљена као грађанима најближи и најприступачнији начин одлучивања о питањима која непосредно утичу на њихов живот. Сходно ЗЛС (чл. 72), месна заједница (МЗ) је средство за остваривање права и интереса грађана на одређеном подручју, не представља јединицу локалне самоуправе, али на

самоуправе има обавезу да размотри захтеве и предлоге усвојене на зборовима у року од 60 дана од дана одржавања збора. У неким јединицама локалне самоуправе уређени су и краћи рокови, али они свакако не би смели да буду дужи него што је утврђено законом. Поводом ових захтева и предлога, надлежни орган је обавезан да размотри захтеве и предлоге грађана, заузме одговарајући став или да евентуално донесе одлуку или одговарајућу меру и о томе обавести грађане. Непридржавање ове одредбе није санкционисано. Законска обавеза је да локални органи власти учествују у припреми и раду зборовима, пружају помоћ, достављају информације и материјале учесницима и организаторима збора.

У Србији је недовољно искоришћен потенцијал зборовима грађана, као уосталом и других механизма директне демократије на републичком и локалном нивоу. У претходном периоду зборовима грађана су ретко одржавани, само у мањем броју јединица локалне самоуправе. Такве закључке потврђују резултати истраживања о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи (нпр. Мојсиловић 2011: 115). Ова пракса је последица рестриктивног законског оквира и стања развитка демократских установа и институција. Поједина нормативна решења су апсурдна, на пример о кворуму за пуноважност зборовима грађана у неким јединицама локалне самоуправе, јер онемогућавају њихово одржавање. У другим општинама се дешавало да се игноришу иницијативе грађана, да се веома рестриктивно тумачи надлежност зборовима.

У истраживањима је сугерисано да је ниска грађанска партиципација узрок неразвијених механизма непосредне демократије. Међутим, грађански протести у току 2025. године демантовали су такве налазе. Грађани су захтевали да активније учествују у функционисању локалних самоуправа, нарочито у раду месних заједница и скупштина грађана. На позив студената у протесту, организовали су се у форме удруживања које су назвали зборовима, при чему њихови захтеви нису били локалног већ ширег политичког карактера и односили су се на расписивање ванредних парламентарних избора. Лекција која се мора извући из ових догађаја јесте да институције и форме директне демократије могу бити канал дијалога грађана и власти. Скуповима грађана

основу пренетог делокруга може обављати одређене послове из надлежности општинске, односно градске управе. Зборовима грађана би требало да, поред савета МЗ, представљају једну од организационих форми МЗ, скуп грађана МЗ. У стварности, месна заједница углавном не испуњава своје законом прописане циљеве, а скоро да су изузетни случајеви када је делотворан механизам.

могу бити форум за размену мишљења и формулисање локалних јавних политика (Vukelić, 2006: 27).

С обзиром на стање у важећим прописима, неопходно је унапредити правни оквир о зборовима грађана. Могуће опције јесу измене и допуне прописа или доношење посебног закона о облицима непосредне демократије и месној самоуправи. Новелирање прописа подразумева и разматрање низа нових решења у складу са савременим технолошким развојем и институционалним иновацијама у упоредном праву (консултативни скупови грађана на националном нивоу). На пример, неопходно је јасније одредити ко обавља административно-стручне послове, у зависности од тога да ли се зборови грађана одржавају у месним заједницама или другим местима. Зборови грађана се могу организовати и на отвореном простору, мада би такво решење морало да буде дозвољено у случају када је већи број присутних. С обзиром на то да се ради о јавном догађају, пренос овог догађаја може се обављати телекомуникационим путем, а може да укључује и интерактивне облике учешћа грађана (укључење на даљину). Дакле, на таквим скуповима није потребно физичко присуство грађана. Грађани након регистрације учествују електронским путем у раду збора и могу да гласају. Предуслов је испуњавање сложених техничких и других организационих претпоставки, са чиме се већ експериментише успешно у неким земљама (Тајван и балтичке државе).

4. Правци развика скупштине грађана у упоредном праву

Скупштина грађана је појам који обухвата многоструке називе и модалитете институција и установа у упоредном праву. Заједничко обележје ових облика је да се ради о скуповима грађана на локалном или централном нивоу, чије је порекло у идеји о директној владавини грађана. У овом чланку смо их разврстали према мерилу представничког карактера и односа са другим органима у локалној самоуправи. Основни вид је скупштина грађана која је највиши орган локалне власти, надређен другим органима власти. По правилу, грађанска скупштина је у мањим локалним заједницама рефлексивна традиције и заступљена је у швајцарским кантонима (кантоналне скупштине) и комунама (комуналне скупштине).

Консултативни савет усваја препоруке или предлоге. У односу на основни модел, који постепено нестаје услед пораста становништва и других околности и трансформише се у систем са представничком локалном скупштином, за други модел је карактеристично да се про-

мовише као начин директне партиципације грађана у доношењу одлука и на националном нивоу. Доиста, на националном нивоу нема обележје класичне репрезентативности јер се заснива на представљању узорка становништва, на њему се расправља и предлаже, али се не одлучује. У локалним срединама, сматра се да може да одигра важну улогу у подстицању грађанског активизма и политичког образовања, размени мишљења и побољшању поверења у локалне органе власти, развоју грађанских врлина (толеранција), бољој информисаности грађана, квалитетнијем односу локалне власти и бирача, али и доношењу рационалнијих одлука и постизању сагласности процедуралног и супстанцијалног елемента, који се сматра основом праведног права. По мишљењу теоретичара, грађанске скупштине сматрају се школама демократије.

Грађанске скупштине су углавном једнократан догађај, одвијају се у једном дану, али могу да имају и облик сталних форума и делују у виду радних тела. Присуство грађана није обавезно, већ је факултативног карактера. У пракси, веома је значајно утврдити услове за њихову пуноважност и одредити обим послова. У правним системима који познају институцију грађанских скупштина, уобичајен је одговарајући кворум присуства и за доношење одлука.

Закључак о улози и значају зборова (скупштина грађана) у упоредном праву подразумева прикупљање и обраду досадашњих резултата у његовом развоју и претпоставља преиспитивање сазнања о предностима и слабостима директне демократије. Нажалост, о томе нема недвосмислених становишта. Поборницима директне демократије се супротстављају критичари. С друге стране, можемо приметити двосмерно кретање – нестајање традиционалних облика и појаву нових форми грађанских скупштина. Ипак, на основу упоредноправних решења, могу се излучити смернице за стварање одговарајућих стандарда у погледу функционисања консултативних савета у локалним заједницама.

Зборови грађана у Србији имају дугу традицију, али мали значај у функционисању локалне самоуправе као облик директне демократије. У претходном периоду уочили смо два проблема у функционисању скупштина грађана. Први се односи на недовршеност или недостатке у правном оквиру, а други је интересовање грађана и локалних органа власти за њихово организовање. Нејасно или недовољно формулисани прописи са широком надлежношћу општина и градова у регулацији овог института, решења која блокирају одржавање зборов грађана, скрећу нам пажњу да укажемо на то да је неопходно да се матичним

Законом о локалној самоуправи детаљније уреди ова област или донесе посебан пропис о облицима учешћа грађана у вршењу власти. Нарочито је пожељно да се, као вид позитивне праксе, јасније регулише обавеза периодичног одржавања зборов (најмање једанпут годишње), подручје на коме се зборови одржавају, да се одреди коме припада сазивање збора, а ко има право да покрене иницијативу, да се регулишу питања о којима збор обавезно расправља и одлучује итд. У квалитетнијем нормативном и друштвеном окружењу, скупштине грађана могу утицати на то да закони буду бољи, а демократија делотворнија.

Литература

- Beramendi, V., et. al. (2008). *Direct Democracy: International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA
- Vukelić, Z. (ur.) (2006). *Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou*. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
- Kamfora, L. (2007). *Demokratija – istorija jedne ideologije*. Beograd: Clio
- Koprić, I., Klarić, M. (2015). *New Developments in Local Democracy in Croatia*, НКЈУ–ССРА, 15 (2). 289–414.
- Јовичић, М. (2006). *Локална самоуправа – изабрани списи, књига 2*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник
- Landemore H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*, New Jersey: Princeton University Press
- Милосављевић, Б., Јеринић, Ј. (2020). *Коментар Закона о локалној самоуправи*. Београд: Службени гласник
- Marxer W. & Pállinger T. Z. (2011). Direct Democracy at the local level: a comparison of eight municipalities from four countries around Lake Constance (Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland). In: Schiller T., *Local Direct Democracy in Europe*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 157–169.
- Matsusaka, J. G. (2020). *Let the People Rule – How Direct Democracy can meet the populist challenge*. New Jersey: Princeton University Press
- Милосављевић, Б., Јеринић, Ј. (2020). *Коментар Закона о локалној самоуправи*. Београд: Службени гласник
- Мојсиловић, М., и други (2011). *Neposredno učešće građana u upravljanju lokalnom zajednicom – problemi, izazovi i preporuke za unapređenje procesa*. Beograd: Misija OEBS u Srbiji

Möckli, S., Stahlberger P. (1987). Die schweizerischen Landsgemeinde-Demokratien, *Staat und Politik*, Vol. 34. 237–260. <https://www.alexandria.unisg.ch/entities/publication/a09ef593-a238-4d68-8754-22fac6d1fc63>, посећено: 9. 3. 2025.

Piasecki A., (2011). Twenty years of Polish direct democracy at the local level. In: Schiller T., *Local Direct Democracy in Europe*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 126–137.

Радојевић, М. (2023а). О облицима непосредне демократије – између идеала, традиције и садашњости. У Челић, Д. и Миљковић С. (Ур.). *Право између идеала и стварности*. Косовска Митровица – Београд: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиште у Косовској Митровици, Институт за упоредно право. 91–110.

Радојевић, М. (2023б). Локална демократија и облици директног учешћа грађана у власти. *Српска политичка мисао*. 3 (81). 121–143.

Sartori, Ђ. (2001). *Demokratija šta je to?*. Podgorica: CID

Serdült, U. (2015). The history of a dormant institution: Legal norms and the practice of recall in Switzerland, *Journal of Representative Democracy*, Vol 51, Issue 2, DOI: 10.1080/00344893.2015.1056219, https://www.researchgate.net/publication/281200041_The_history_of_a_dormant_institution_Legal_norms_and_the_practice_of_recall_in_Switzerland, посећено: 13. 3. 2025.

Schiller, T. (2011). Local direct democracy in Germany – varieties in a federal State. In Schiller, T. (ed.). *Local Direct Democracy in Europe*. Wiesbaden: VS Verlag, Springer. 54–71.

Trpin, G. (2003). Local Government Reform in Slovenia. From socialist self-management to Local self-government“. In H. Wollmann, H. Baldersheim, P. John (eds.). *Local Democracy in Post-Communist Europe*. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH. 157–180.

Harison, R. (2004). *Demokratija*. Beograd: Clio

Chemerinsky E. (2007). Challenging Direct Democracy. *Michigan State Law Review*. 293. 293–306.

OECD. (2025). *Inovative Citizen Participation and new democratic Institutions – catching the deliverative wave*, https://www.oecd.org/en/publications/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions_339306da-en.html, посећено: 19. 2. 2025.

O’Sullivan, D. (2025). The purest democracy? Visiting one of Switzerland’s historic open-air assemblies, <https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-democracy/the-purest-democracy-visiting-one-of-switzerlands-historic-open-air-assemblies/89262574>, посећено: 16. 8. 2025.

Прописи

Европска повеља о локалној самоуправи (1985), *Службени гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 70. 2007.

Recommendation CM/Rec(2018)4 of the Committee of Ministers to member States on the participation of citizens in local public life, <https://rm.coe.int/16807954c3>, посећено: 14. 6. 2025.

Србија

Устав Републике Србије, *Службени гласник РС*, бр. 98/ 2006; 115/2021; 16/2022.

Закон о главном граду, *Службени гласник РС*, бр. 129/2007; 83/ 2014 – др. закон; 10/2016 – др. закон; 37/2019; 111/2021 – др. закон.

Закон о локалној самоуправи, *Службени гласник РС*, бр. 129/ 2007; 83/ 2014 – др. закон; 101/2016 – др. закон; 47/2018; 111/2021 – др. закон.

Закон о референдуму и народној иницијативи, *Службени гласник РС*, бр. 111. 2021; 119. 2021.

Статут града Београда, *Службени лист града Београда*. бр. 39/ 2008; 6/2010; 23/2013; *Службени гласник РС*, бр 7/2016–одлука УС; *Службени лист града Београда*, бр. 60/2019.

Статут града Крагујевца, *Службени лист града Крагујевца*, бр. 8/2019.

Статут града Новог Сада, *Службени лист града Новог Сада*, бр. 11/ 2019.

Статут градске општине Нови Београд, <https://novibeograd.rs/wp-content/uploads/2016/07/statut-go-novi-beograd.pdf>, посећено: 12. 8. 2025.

Статут градске општине Стари Град, *Службени лист града Београда*. Бр. 4/2025.

Уредба о електронској народној иницијативи, *Службени гласник РС*. Бр. 85. 2023.

Црна Гора

Ustav Crne Gore, *Službeni glasnik CG*, br. 1/2007; 38/2013 – Amandmani I–XVI.

Zakon o lokalnoj samoupravi, *Službeni list Crne Gore*, br. 2/2018; 34/2019; 38/2019.

Statut Glavnog grada Podgorica, *Službeni list Crne Gore – opštinski propisi*, br. 8/2019; 20/2021; 49/2022.

Mijodrag Radojević, LL.D.,
Research Associate,
Institute of Political Studies, Belgrade,
Petar Matić, PhD.,
Research Associate,
Institute of Political Studies, Belgrade,
Republic of Serbia

CITIZENS' ASSEMBLY AS A FORM OF DIRECT DEMOCRACY IN LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

The affirmation of direct democracy in contemporary legal systems is one of the most controversial topics in scientific circles and political practice. Despite the evident shortcomings of direct democracy, its supporters believe that it contributes to increasing legitimacy and eliminating conflicts in society, correcting the drawbacks of the representative system, especially by improving the legislative process and increasing the accountability of power holders. In addition to referendums and citizens' initiatives, citizens' assemblies are a typical form of direct citizens' participation in governance, which is quite common in local communities. The trend of strengthening the practice of this deliberative form of democracy in some countries is contrary to the perception that it is an anachronistic and atrophied mechanism of direct democracy. In the Republic of Serbia, citizens' assemblies are a legal category, a form of citizen association and direct democracy, but they also emerge as an informal and alternative decision-making mechanism in local communities. However, an inadequate legal framework has precluded their more effective impact in local governments. In light of these developments, the authors examine the legal framework and social assumptions about direct democracy and the role of citizens' assemblies in comparative law systems, with the aim of providing recommendations for improving the position of citizens' assemblies in Serbia.

Keywords: *citizens' assemblies, direct democracy, referendum, deliberative form of democracy, representative system, local self-government, local self-government units.*